

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
VI-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
VI-qism*

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhridinov Zafarjon Fakhridin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

ISLOMIY BANK FAOLIYATI TO'G'RISIDAGI QONUNNI AMALIYOTGA TATBIQ ETISH: O'ZBEKISTONDA MOLIYAVIY INKLYUZIVLIKNING KONTSEPTUAL, METODOLOGIK VA INSTITUTIONAL ASOSLARI	12
Abdullayev Azamat Akbar o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЁТА В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ ОПЕРАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ЦИКЛА	17
Джуманиязова Сабина Михайловна	
PAHTA TOZALASH USKUNALARI DETALLARINING XIZMAT MUDDATINI OSHIRISH UCHUN GETEROKOMPOZIT POLIMER MATERIALLAR TARKIBINI ISHLAB CHIQISH	22
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATI: TAHLIL VA NATIJALAR.....	29
Ubaydullayev Muhammadjon Abdusamad o'g'li	
Akbarov Diyorbek Ashirali o'g'li	
TRANSFORMING CORPORATE GOVERNANCE TO MEET THE CHALLENGES OF MODERN BUSINESS MODELS.....	32
F. Djalilov	
O'ZBEKISTONDA QURILISH SOHASIDAGI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARI RIVOJLANISH TENDENSIYALARI VA ULARNI BAHOLASH	41
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
ЭКОНОМИКА ГОРОДСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ: ПОТЕНЦИАЛ ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН	47
Махкамова Надира Саидмуратовна	
MINTAQA TUMANLARI O'RTASIDAGI INVESTITSIYA VA BANDLIK NOMUTANOSIBLIK LARI HAMDA ULARNI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI (BUXORO VILOYATI MISOLIDA)	55
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
BUXORO VILOYATI IQTISODIYOTINING STRUKTURAVIY TRANSFORMATSIYASI: AGRAR MODEL DAN DIVERSIFIKATSIYALASHGAN TUZILMAGA O'TISH TENDENSIYALARI (2020-2024-YILLAR)	60
Ergashev Sherali Erali o'g'li	
IQTISODIYOTNI ERKINLASHTIRISHNING HOZIRGI BOSQICHIDA BANK TIZIMINI RIVOJLANTIRISH VA UNDA BOSHQARUVNING ZAMONAVIY PRINSIPLARINI JORIY ETISH.....	65
Tashmatov Shuhrat Hamrayevich	
MAMLAKAT IQTISODIYOTIDA XIZMATLAR KO'RSATISH IMKONIYATI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	71
Xalimov Shaxboz Xalimovich	
O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI	77
Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna	
To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li	

O'ZBEKISTONDA AVLODLARARO TRANSFERTLARNING NAZARIY ASOSLARI VA IQTISODIY MAZMUNI

Mamadaliyeva Xafiza Xoldarovna

Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universitetining Toshkent filiali

Iqtisod fanlari doktori, professor

Email: QX.Mamadaliyeva@gmail.com

ORCID: 0009-0002-8412-8062

To'rayev Mirzohid Hoshim o'g'li

Kambag'allik va Mehnat bozori tadqiqotlar instituti tayanch doktoranti

Email: mirzohidh@gmail.com

ORCID: 0009-0007-1103-7086

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda avlodlararo transfertlarning nazariy asoslari va iqtisodiy mazmuni tadqiq etilgan. Avlodlararo transfertlar moddiy va nomoddiy resurslarning avlodlar o'rtasidagi almashinuvi sifatida talqin qilinib, ularning iqtisodiy hayot davri konsepsiyasi bilan bog'liqligi yoritilgan. Xususi va davlat transfertlarining uy xo'jaliklari daromadlari, iste'mol barqarorligi hamda inson kapitalini shakllantirishdagi ahamiyati nazariy jihatdan asoslangan.

Kalit so'zlar: avlodlararo transfertlar, uy xo'jaligi, iqtisodiy hayot davri, davlat transfertlari, xususiy transfertlar, inson kapitali.

Abstract: This article examines the theoretical foundations and economic content of intergenerational transfers in Uzbekistan. Intergenerational transfers are interpreted as the exchange of material and non-material resources between generations, and their relationship with the economic life-cycle concept is explored. The study theoretically substantiates the role of private and public transfers in shaping household income, ensuring consumption stability, and fostering the development of human capital.

Keywords: intergenerational transfers, household, economic life cycle, public transfers, private transfers, human capital.

Аннотация: В данной статье исследованы теоретические основы и экономическое содержание межпоколенческих трансфертов в Узбекистане. Межпоколенческие трансферты рассматриваются как обмен материальными и нематериальными ресурсами между поколениями, а также раскрывается их взаимосвязь с концепцией экономического жизненного цикла. Теоретически обоснована роль частных и государственных трансфертов в формировании доходов домашних хозяйств, обеспечении стабильности потребления и развитии человеческого капитала.

Ключевые слова: межпоколенческие трансферты, домашнее хозяйство, экономический жизненный цикл, государственные трансферты, частные трансферты, человеческий капитал.

KIRISH

Jahon miqyosida aholi tarkibining o'zgarishi, umr ko'rish davomiyligining uzayishi, tug'ilish darajasining pasayishi hamda migratsiya jarayonlarining jadallashuvi avlodlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni ilmiy tadqiq etishga bo'lgan ehtiyojni keskin kuchaytirmoqda. Ayniqsa, uy xo'jaliklari darajasida amalga oshiriladigan moddiy va nomoddiy transfertlar nafaqat oilaviy farovonlikni ta'minlash vositasi, balki jamiyatda iqtisodiy resurslarning qayta taqsimlanish mexanizmi sifatida ham namoyon bo'lmoqda. So'nggi yillarda demografik iqtisodiyot va mehnat iqtisodiyoti yo'nalishlarida olib borilgan tadqiqotlar avlodlararo transfertlarni iqtisodiy tengsizlik, kambag'allikni qisqartirish, inson kapitalini rivojlantirish va ijtimoiy himoya tizimi samaradorligini oshirish bilan bog'liq muhim omil sifatida baholamoqda.

Birlashgan Millatlar Tashkiloti ma'lumotlariga ko'ra, dunyo aholisi 2024-yilda 8,2 milliard kishini tashkil etgan bo'lib, aholi qarishi jarayonlari natijasida 65 yosh va undan katta yoshdagi aholining ulushi izchil ortib bormoqda

[1]. Aholining yosh tarkibidagi bunday o'zgarishlar iqtisodiy faol avlod zimmasiga tushayotgan demografik yuklamani kuchaytiradi hamda oilalar ichida resurslar almashinuvining yangi shakllarini yuzaga keltiradi. Shu sababli rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda avlodlararo transfertlarning hajmi, yo'nalishi va iqtisodiy natijalarini baholash ilmiy tadqiqotlarning ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan.

Avlodlararo transfertlar katta, o'rta va kichik avlod vakillari o'rtasida pul mablag'lari, mol-mulk, ta'lim xarajatlari, parvarish xizmatlari, bilim va tajribaning uzatilishini qamrab oladi. Ular bozor mexanizmlari emas, balki oilaviy va qarindoshlik munosabatlari asosida amalga oshirilishi bilan klassik iqtisodiy almashinuvlardan farq qiladi. Transfertlarning iqtisodiy qiymati nafaqat pul oqimlarida, balki vaqt, g'amxo'rlik, tarbiya va tajriba almashinuvida ham namoyon bo'ladi.

O'zbekiston sharoitida avlodlararo transfertlar masalasi alohida ilmiy ahamiyatga ega. Mamlakatda yoshlar ulushining yuqoriligi, mehnat migratsiyasi, urbanizatsiya va oilaviy munosabatlardagi o'zgarishlar avlodlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalar mazmuniga ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekiston Respublikasi Milliy statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yil 1-yanvar holatiga doimiy aholi soni 38,2 million kishini tashkil etgan [2]. Aholi sonining o'sishi va oilaviy munosabatlarning barqarorligi uy xo'jaliklari doirasidagi moddiy va nomoddiy transfertlar ahamiyatini oshirmoqda. Shu bilan birga, pensiya, nafaqa va stipendiya kabi davlat transfertlari ham avlodlararo resurslar taqsimotining muhim qismi hisoblanadi. Biroq davlat va xususiy transfertlarning o'zaro bog'liqligi, ularning iqtisodiy xulq-atvori hamda avlodlar kesimidagi taqsimlanish xususiyatlari O'zbekiston misolida yetarli darajada o'rganilmagan.

Mazkur holat avlodlararo transfertlarning nazariy asoslari va iqtisodiy mohiyatini chuqur o'rganish zaruratini yuzaga keltiradi. Ushbu maqolaning maqsadi avlodlararo transfertlar tushunchasining nazariy evolyutsiyasini tadqiq etish, ularning iqtisodiy mazmunini yoritish hamda katta, o'rta va kichik avlodlar o'rtasidagi transfert munosabatlarining iqtisodiy ahamiyatini baholashdan iborat. Shu nuqtayi nazardan, avlodlararo transfertlar nafaqat oilaviy yordam mexanizmi, balki inson kapitalining takror ishlab chiqarilishi, iqtisodiy xavflarni yumshatish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlovchi muhim iqtisodiy institut sifatida qaraladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Avlodlararo transfertlar nazariyasi demografiya, mehnat iqtisodiyoti va uy xo'jaliklari iqtisodiyoti kesishgan nuqtada shakllangan bo'lib, uning ilmiy asoslari XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab rivojlana boshladi. Dastlabki tadqiqotlar oilaviy resurslar almashinuvi va avlodlar o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarni tushuntirishga qaratilgan bo'lsa, keyinchalik mazkur masala aholi qarishi, inson kapitali, migratsiya va ijtimoiy himoya tizimlari bilan bog'liq holda keng o'rganildi. Bu sohada A. Sovi aholining qarishi sharoitida keksalarni qo'llab-quvvatlash nuqtayi nazardan avlodlararo transfertlarni tadqiq etgan bo'lsa, J. Kolduell oila ichidagi boylik oqimlari nazariyasini ishlab chiqib, uni demografik o'tish jarayonlari bilan bog'lab izohlagan [3, 4].

Avlodlararo transfertlarning nazariy asoslarini shakllantirishda G. Bekkerning altruizm nazariyasi muhim o'rin tutadi. U oilaviy transfertlarni oila a'zolarining o'zaro altruistik xulq-atvori bilan izohlab, resurslar almashinuvi oila farovonligini oshirishga qaratilgan motivlar asosida amalga oshirishini asoslaydi [5]. Bekker ta'lim investitsiyalarini inson kapitaliga kiritiladigan samarali sarmoya sifatida baholab, ularning iqtisodiy o'sishdagi ahamiyatini ko'rsatib bergan [6]. Shu asosda u meros qoldiradigan oilalar farzandlarining inson kapitaliga optimal miqdorda sarmoya kiritishini asoslab bergan. Keyinchalik R. Barro altruistik transfertlar konsepsiyasini makroiqtisodiy yondashuv bilan boyitib, avlodlar o'rtasidagi boylik uzatilishining jamg'arma va iste'mol qarorlariga ta'sirini tahlil qildi hamda uning uy xo'jaliklari xatti-harakatlari va resurslar taqsimotidagi ahamiyatini nazariy jihatdan asosladi [7]. Avlodlararo transfertlarning iqtisodiy mazmunini tushuntirishda J. Kolduellning "boylik oqimlari nazariyasi" muhim ahamiyatga ega. Unga ko'ra, iqtisodiy rivojlanish darajasiga qarab avlodlar o'rtasidagi resurslar harakatining yo'nalishi o'zgaradi: an'anaviy jamiyatlarda resurslar asosan farzandlardan ota-onalarga, industrial jamiyatlarda esa ota-onalardan farzandlarga yo'naladi. Bu jarayon tug'ilish darajasi, oilaviy qarorlar va uy xo'jaliklarining iqtisodiy strategiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi [4]. Keyinchalik mazkur nazariy yondashuvlar iqtisodiy hayot davri mobaynida resurslarning taqsimlanishi va qayta taqsimlanishini kompleks baholashga qaratildi.

So'nggi yillarda avlodlararo transfertlarni o'rganishda Ronald Li va Endryu Meyson tomonidan ishlab chiqilgan Milliy transfertlar hisobi (National Transfer Accounts – NTA) metodologiyasi keng qo'llanilmoqda. Ular iqtisodiy hayot davri davomida iste'mol va daromad o'rtasida yuzaga keladigan tafovutlarni aniqlash hamda ushbu tafovutlarning davlat va xususiy transfertlar orqali qoplanishini ilmiy jihatdan asoslab berganlar [8]. Mazkur yondashuv bugungi kunda dunyoning 60 dan ortiq mamlakatlarida qo'llanilib, avlodlararo iqtisodiy munosabatlarni baholashning muhim vositasiga aylangan [9].

Xorijiy tadqiqotlarda avlodlararo transfertlar asosan aholi qarishi, pensiya tizimining barqarorligi, iqtisodiy hayot davri va avlodlararo resurslar taqsimoti masalalari bilan bog'liq holda o'rganilgan. A. Meyson va R. Li

tomonidan olib borilgan tadqiqotlar davlat va oilaviy transfertlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik hamda kompensatsion munosabatlar mavjudligini ko'rsatadi [10]. S. Attias-Donfut esa Yevropa mamlakatlarida avlodlararo birdamlik, oilaviy yordam mexanizmlari va ijtimoiy himoya tizimlari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni empirik ma'lumotlar asosida tahlil qilgan [11].

O'zbekiston olimlari tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda avlodlararo transfertlar mustaqil tadqiqot obyekti sifatida nisbatan kam o'rganilgan. 2016-yilda X. Mamadaliyeva boshchiligidagi bir guruh olimlar tomonidan hozirgi tendensiyalarga asoslanib, oila ichidagi avlodlararo qo'llab-quvvatlash holatini respublikaning bitta tumani misolida pilot tadqiqot o'tkazilib, avlodlararo transfertlar holati tahlil etilgan [12].

Shuni ta'kidlash kerakki, ushbu tadqiqot natijalari yetarlicha reprezentativ bo'la olmaydi, chunki bitta tumandagi kam sonli respondentlarni qamrab olgan tajriba so'rovi butun respublika bo'ylab ushbu masala bo'yicha ishlarning haqiqiy holatini aks ettira olmaydi. Olingan natijalar qo'shimcha tadqiqotlarni, avlodlararo o'tkazmalar mexanizmini, oila ichidagi resurslar almashinuvi va aloqalarini tashkil etishni, shuningdek, ularning oila barqarorligiga ta'sirini batafsil o'rganishni talab qiladi.

Shunday bo'lsa-da, mazkur masalaning ayrim jihatlarini aholi daromadlari, uy xo'jaliklari iqtisodiyoti, demografik rivojlanish, migratsiya va ijtimoiy himoya masalalariga bag'ishlangan ilmiy ishlarda o'z aksini topgan. Xususan, Q. Abdurahmonov, M. Qoraxonov, L. Maksakova, X. Mamadaliyeva, I. Mullajonov, D. Ortiqova, R. Ubaydullayeva, F. Otaxo'jayev va boshqa olimlarning tadqiqotlarida oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishi, aholi turmush darajasi, mehnat migratsiyasi, aholi daromadlari hamda oilaviy qo'llab-quvvatlash mexanizmlarining turli jihatlarini tahlil qilingan.

Tahlil qilingan ilmiy adabiyotlar xorijiy mamlakatlarda avlodlararo transfertlar bo'yicha boy nazariy va empirik tajriba shakllanganini ko'rsatadi. O'zbekistonda mazkur masalaning ayrim jihatlarini demografiya, migratsiya va uy xo'jaliklari iqtisodiyoti doirasida o'rganilgan bo'lsa-da, katta, o'rta va kichik avlodlar o'rtasidagi moddiy hamda nomoddiy transfertlarning iqtisodiy mazmuni, yo'nalishlari va xususiyatlarini kompleks baholashga qaratilgan tadqiqotlar yetarli darajada rivojlanmagan. Bu esa avlodlararo transfertlarning iqtisodiy hayot davri jarayonlaridagi o'rni va ahamiyatini chuqurroq o'rganish zarurligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot avlodlararo transfertlarning nazariy asoslari va iqtisodiy mazmunini aniqlashga qaratilgan bo'lib, unda demografik iqtisodiyot, mehnat iqtisodiyoti va uy xo'jaliklari iqtisodiyoti yondashuvlari integratsiyalashgan holda qo'llanildi.

Tadqiqotning metodologik asosini iqtisodiy hayot davri nazariyasi (Life Cycle Theory), altruizm nazariyasi, boylik oqimlari nazariyasi hamda Milliy transfertlar hisobi (National Transfer Accounts – NTA) konsepsiyasi tashkil etadi [4, 5, 10, 13]. Ushbu nazariy yondashuvlar avlodlararo transfertlarning shakllanish mexanizmlarini, ularning iqtisodiy subyektlar xatti-harakatlariga ta'sirini hamda jamiyat miqyosidagi iqtisodiy natijalarini izohlash imkonini beradi.

Tadqiqot jarayonida tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi. Avlodlararo transfertlar tushunchasining evolyutsiyasi hamda ilmiy talqinlari xorijiy va mahalliy adabiyotlar asosida solishtirma tahlil qilindi. Shuningdek, davlat va xususiy transfertlarning iqtisodiy mohiyati o'rtasidagi farqlar nazariy jihatdan umumlashtirildi.

Tadqiqot jarayonida O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi, Kambag'allikni qisqartirish va bandlik vazirligi, Moliya vazirligi, Markaziy bank, Jahon banki, BMT Aholishunoslik jamg'armasi (UNFPA) hamda Milliy transfertlar hisobi (NTA) loyihasi ma'lumotlaridan foydalanildi. Mazkur ma'lumotlar avlodlararo transfertlarning demografik va iqtisodiy jihatlarini tavsiflash hamda nazariy xulosalarni asoslash uchun xizmat qildi.

Tadqiqot doirasida avlodlararo transfertlar quyidagi tasnif asosida o'rganiladi:

- Moddiy transfertlar – pul mablag'lari, mol-mulk, meros, hadyalar va boshqa iqtisodiy aktivlar;
- Nomoddiy transfertlar – ta'lim, bilim, tajriba, ijtimoiy kapital va parvarish xizmatlari;
- Xususiy transfertlar – oila va qarindoshlar o'rtasida amalga oshiriladigan yordamlar;
- Davlat transfertlari – pensiyalar, nafaqalar, stipendiyalar va boshqa ijtimoiy to'lovlar.

Mualliflik yondashuviga ko'ra, avlodlararo transfertlar faqat iqtisodiy resurslarning bir avloddan ikkinchi avlodga o'tishi bilan cheklanmaydi. Ular inson kapitali, ijtimoiy kapital va iqtisodiy imkoniyatlarning avlodlar davomida uzluksiz takror ishlab chiqarilishini ta'minlovchi ko'p darajali ijtimoiy-iqtisodiy institut sifatida talqin etiladi. Mazkur yondashuv O'zbekistonning ko'p avlodli oilalar ustun bo'lgan demografik tuzilmasi sharoitida avlodlararo transfertlarning iqtisodiy mazmuni, funksiyalari va jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyatini yanada chuqurroq ochib berish imkonini beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, avlodlararo transfertlar iqtisodiy mazmuniga ko'ra oddiy moliyaviy yordam yoki qarindoshlik munosabatlarining natijasi emas, balki uy xo'jaliklari darajasida resurslarni qayta taqsimlashning murakkab mexanizmi hisoblanadi. Mazkur mexanizm orqali jamiyatda daromad, boyluk, bilim, tajriba va ijtimoiy kapitalning avlodlar o'rtasida uzluksiz harakati ta'minlanadi. Shu nuqtayi nazardan, avlodlararo transfertlar iqtisodiy tizimning norasmiy, biroq muhim ijtimoiy-iqtisodiy institutlaridan biri sifatida namoyon bo'ladi. Avlodlararo transfertlarning iqtisodiy mohiyati turli ilmiy konsepsiyalar doirasida izohlanishini ko'rsatadi. Altruizm nazariyasiga ko'ra, transfertlar oila a'zolarining o'zaro g'amxo'rliqi va farovonligini oshirishga qaratilgan motivlar bilan bog'liq bo'lsa, boyluk oqimlari nazariyasi ularni avlodlar o'rtasidagi iqtisodiy manfaatlar va resurslar almashinuvining natijasi sifatida talqin qiladi [4, 5]. Biroq O'zbekiston sharoitida ushbu yondashuvlarning har biri alohida holda mavjud vaziyatni to'liq izohlab bera olmaydi. Chunki mahalliy oilalarda iqtisodiy qarorlar ko'pincha individual emas, balki kollektiv xarakterga ega bo'lib, bir avlod manfaatlari boshqa avlodlar manfaatlari bilan chambarchas bog'liq holda shakllanadi.

O'zbekistonning demografik xususiyatlari avlodlararo transfertlarning faol shakllanishiga qulay sharoit yaratadi. Statistika agentligining aholi yosh tarkibi bo'yicha ma'lumotlari asosida muallif tomonidan amalga oshirilgan hisob-kitoblarga ko'ra, 2025-yilda 30 yoshgacha bo'lgan aholi jami aholining qariyb 53 foizini tashkil etgan [14]. Shu bilan birga, keksalar sonining mutlaq hajmi ham ortib bormoqda. Bu holat bir vaqtning o'zida ham yosh avlodni qo'llab-quvvatlash, ham katta avlod vakillariga iqtisodiy va ijtimoiy yordam ko'rsatish zaruratini yuzaga keltiradi.

Nazariy tahlil avlodlararo transfertlar harakatining ikki asosiy yo'nalishini ajratish imkonini berdi. Birinchi yo'nalish katta avloddan kichik avlodga qarab harakatlanadigan transfertlarni o'z ichiga oladi. Ushbu turdagi transfertlar bolalarni tarbiyalash, ta'lim xarajatlarini moliyalashtirish, uy-joy bilan ta'minlash, moddiy yordam ko'rsatish va meros qoldirish shakllarida namoyon bo'ladi. Inson kapitalini shakllantirish nuqtayi nazaridan mazkur transfertlar kelajakdagi iqtisodiy farovonlik va mehnat salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi muhim investitsiyalar hisoblanadi [4, 5, 10].

Ikkinchi yo'nalish esa o'rta va kichik avlodlardan katta avlod vakillariga yo'naltiriladigan transfertlarni qamrab oladi. Keksalarga ko'rsatiladigan moliyaviy yordam, parvarish xizmatlari, tibbiy xarajatlarni qoplash hamda kundalik ehtiyojlarni ta'minlash shular jumlasidandir. Avlodlararo qo'llab-quvvatlashning ushbu shakllari keksalar farovonligini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtayi nazardan, aholini ijtimoiy himoya qilish tizimini oilaviy yordam va qarindoshlik aloqalari bilan uzviy bog'liq holda baholash zarur hisoblanadi [8, 9, 10].

Muhokama natijalari davlat va xususiy transfertlar o'rtasida murakkab o'zaro bog'liqlik mavjudligini ko'rsatdi. Rivojlangan mamlakatlarda davlat transfertlarining roli nisbatan yuqori bo'lsa, rivojlanayotgan mamlakatlarda, jumladan, O'zbekistonda oilaviy transfertlarning ahamiyati sezilarli darajada saqlanib qolmoqda [8, 9]. Pensiya, nafaqalar va boshqa ijtimoiy to'lovlar keksalar daromadlarining muhim manbalaridan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, ko'plab uy xo'jaliklarida qarindoshlar tomonidan ko'rsatiladigan yordam iqtisodiy xavflarni yumshatish va farovonlikni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, mehnat migratsiyasi avlodlararo transfertlarning zamonaviy shakllaridan biriga aylangan. Xorijda ishlayotgan mehnat migrantlari tomonidan yuboriladigan pul mablag'lari ko'plab oilalar daromadlarining muhim manbasi hisoblanadi. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonga kelib tushayotgan xalqaro pul o'tkazmalari hajmi milliardlab AQSH dollarini tashkil etmoqda [15]. Mazkur mablag'lar uy xo'jaliklari farovonligini qo'llab-quvvatlash va iste'mol imkoniyatlarini kengaytirishda muhim rol o'ynaydi. Bu esa avlodlararo transfertlarning geografik chegaralardan tashqariga chiqib, transmilliy xarakter kasb etayotganini ko'rsatadi.

Nomoddiy transfertlar ham moddiy transfertlar bilan bir qatorda muhim iqtisodiy ahamiyat kasb etadi. Katta avlod vakillari tomonidan yosh avlodga uzatiladigan hayotiy tajriba, kasbiy ko'nikmalar, qadriyatlar va ijtimoiy aloqalar inson kapitali hamda ijtimoiy kapitalning shakllanishiga xizmat qiladi. O'z navbatida, yosh avlod tomonidan keksalarga raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha ko'rsatiladigan ko'mak zamonaviy jamiyatda nomoddiy transfertlarning ikki tomonlama xarakter kasb etayotganini namoyon etadi [8, 11].

O'zbekiston sharoitida avlodlararo transfertlarni faqat daromadlar va moddiy resurslar harakati sifatida talqin qilish ularning iqtisodiy mohiyatini to'liq ochib bermaydi. Chunki mazkur jarayon inson kapitalining takror ishlab chiqarilishi, iqtisodiy xavflarni yumshatish, kambag'allikni kamaytirish va ijtimoiy birdamlikni mustahkamlash kabi muhim funksiyalarni bajaradi. Shu bois avlodlararo transfertlar aholi farovonligini qo'llab-quvvatlovchi va uy xo'jaliklarining iqtisodiy xulq-atvorini shakllantiruvchi muhim ijtimoiy-iqtisodiy omil hisoblanadi.

Olib borilgan tahlillar asosida quyidagi natijalarga erishildi:

- avlodlararo transfertlar iqtisodiy resurslarning avlodlar o'rtasida qayta taqsimlanishini ta'minlovchi muhim institut hisoblanadi;

- O'zbekistonda ko'p avlodli oilalarning keng tarqalganligi avlodlararo transfert munosabatlarining faol shakllanishi uchun qulay sharoit yaratmoqda;
- davlat va oilaviy transfertlar aholi farovonligini ta'minlashda o'zaro to'ldiruvchi mexanizmlar sifatida namoyon bo'ladi;
- mehnat migratsiyasi zamonaviy avlodlararo transfertlarning muhim manbalaridan biriga aylangan;
- nomoddiy transfertlar inson kapitali va ijtimoiy kapitalning shakllanishida muhim ahamiyat kasb etadi hamda moddiy transfertlarni to'ldiruvchi vazifani bajaradi;
- avlodlararo transfertlar uy xo'jaliklarining iqtisodiy xulq-atvori va resurslardan foydalanish strategiyalariga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalari avlodlararo transfertlar iqtisodiy tizimning ikkilamchi elementi emas, balki aholi farovonligi, inson kapitalini rivojlantirish va ijtimoiy barqarorlikni ta'minlashda muhim o'rin tutuvchi ijtimoiy-iqtisodiy institut ekanligini ko'rsatadi. O'zbekiston sharoitida ushbu munosabatlarni yanada chuqurroq o'rganish demografik siyosat, mehnat bozori va ijtimoiy himoya tizimini takomillashtirishga qaratilgan ilmiy asoslangan qarorlar ishlab chiqishda muhim ahamiyat kasb etishi mumkin.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot natijalari avlodlararo transfertlar iqtisodiy resurslar, inson kapitali va ijtimoiy imkoniyatlarning uzluksiz harakatini ta'minlovchi muhim institut ekanligini ko'rsatdi. Ularning mazmuni moddiy boyliklar bilan cheklanmay, bilim, tajriba, ijtimoiy aloqalar, g'amxo'rlik va parvarish kabi nomoddiy resurslarni ham qamrab oladi. Altruizm nazariyasi, boyluk oqimlari nazariyasi va iqtisodiy hayot davri konsepsiyasi avlodlararo munosabatlarni tushuntirishda muhim nazariy asos bo'lib xizmat qilishi aniqlandi. Shu bilan birga, O'zbekiston sharoitida mazkur munosabatlar oilaviy birdamlik, o'zaro mas'uliyat va qarindoshlik qadriyatlarini bilan chambarchas bog'liqligi kuzatildi.

Tahlillar aholining nisbatan yosh tarkibi, ko'p avlodli oilalarning keng tarqalganligi va oilaviy munosabatlarning barqarorligi avlodlararo transfertlarning faol shakllanishiga xizmat qilayotganini ko'rsatdi. Katta avlod tomonidan farzandlar va nabiralarga yo'naltiriladigan transfertlar inson kapitalini rivojlantirishga xizmat qilsa, o'rta va kichik avlodlarning keksalarni qo'llab-quvvatlashi ijtimoiy himoyaning norasmiy mexanizmlarini mustahkamlaydi. Shuningdek, davlat va xususiy transfertlar aholi farovonligi hamda uy xo'jaliklari iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda o'zaro to'ldiruvchi vazifani bajaradi.

Kelgusida O'zbekistonda avlodlararo transfertlarning hajmi, yo'nalishlari, yosh guruhlari kesimidagi taqsimlanishi hamda davlat va xususiy transfertlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni empirik ma'lumotlar asosida baholash dolzarb ilmiy vazifalardan biri bo'lib qoladi. Bu esa avlodlararo iqtisodiy munosabatlarning zamonaviy xususiyatlarini chuqurroq anglash va samarali ijtimoiy-iqtisodiy siyosatni shakllantirish imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. United Nations. World Population Prospects 2024. – New York: United Nations Department of Economic and Social Affairs, Population Division, 2024. – 300 p.
2. https://stat.uz/img/news/demografiya-lotin_p85803.pdf
3. Sauvy A. *Le vieillissement des populations et l'allongement de la vie* // Population. – 1954. – Vol. 9, No. 4. – P. 675–682.
4. Caldwell J. C. *Theory of Fertility Decline*. – London: Academic Press, 1982. – 386 p.
5. Becker G.S. *A Treatise on the Family*. – Cambridge, MA: Harvard University Press, 1981. – 304 p.
6. Becker G. S., Tomes N. *An Equilibrium Theory of the Distribution of Income and Intergenerational Mobility* // Journal of Political Economy. – 1979. – Vol. 87. – No. 6. – P. 1153–1189.
7. Barro R.J. Are Government Bonds Net Wealth? // Journal of Political Economy. – 1974. – Vol. 82, No. 6. – P. 1095–1117.
8. Lee R., Mason A. *Population Aging and the Generational Economy: A Global Perspective*. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011. – 592 p.
9. United Nations Population Fund (UNFPA), National Transfer Accounts Project. *National Transfer Accounts Manual: Measuring and Analysing the Generational Economy*. – New York: United Nations, 2013. – 224 p.
10. Mason A., Lee R. *Transfer Wealth and the Generational Economy* // National Transfer Accounts and Population Aging. – Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2011. – P. 167–185.
11. Attias-Donfut C., Ogg J., Wolff F.-C. European Patterns of Intergenerational Financial and Time Transfers // European Journal of Ageing. – 2005. – Vol. 2, No. 3. – P. 161–173.

12. Максакова Л.П., Мамадалиева Х.Х. Особенности внутрисемейного обмена ресурсами между поколениями в Узбекистане. Монография. – Т.: UNFPA, 2018. – 83 с.
13. Modigliani F., Brumberg R. Utility Analysis and the Consumption Function: An Interpretation of Cross-Section Data // Post-Keynesian Economics. – New Brunswick: Rutgers University Press, 1954. – P. 388–436.
14. Ўзбекистон Республикаси Миллий статистика қўмитаси. Аҳолининг ёш таркиби бўйича статистик маълумотлар. – Тошкент, 2025.
15. World Bank. Migration and Development Brief. Remittances to Uzbekistan and Central Asia. – Washington, DC: World Bank, 2024.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>